

**L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL COMME LEVIER DE
DEVELOPPEMENT DURABLE AU MAROC**

**SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A LEVER FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN MOROCCO**

LEKHAILA GHITA

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech
Université Cady Ayyad
Laboratoire Innovation, Responsabilités et Développement Durable INREDD
Maroc

RAFIK MOUAD

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches et d'Études en Management des Organisations et
Droit de l'Entreprise LIRE-MD
Maroc

RAFIK HICHAM

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech
Université Cady Ayyad
Laboratoire Innovation, Responsabilités et Développement Durable INREDD
Maroc

Date de soumission : 09/10/2024

Date d'acceptation : 10/12/2024

Pour citer cet article :

LEKHAILA. G. & AL. (2024) « L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU MAROC », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 12 » pp : 512- 534.

Le travail est réalisé avec le soutien de CNRST dans le cadre du programme « **PhD-Associate Scholarship – PASS** »

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Notre article s'appuie sur une méthodologie d'analyse textuelle rigoureuse pour examiner l'impact de l'entrepreneuriat social sur le développement durable au Maroc, dans un cadre de croissance socio-économique inclusive. Grâce à une étude systématique de divers documents pertinents, notre approche de collecte de données secondaires a révélé comment l'entrepreneuriat social contribue à la résolution des défis sociaux et environnementaux tout en créant de la valeur économique, En favorisant la création d'initiatives innovantes et en renforçant le tissu social. Notre recherche met donc en avant le potentiel de cet entrepreneuriat comme levier essentiel pour un avenir plus équitable et durable au Maroc

Mots clés : Entrepreneuriat social ; Développement Durable ; l'inclusion sociale ; croissance économique ; Maroc.

Abstract

Our paper uses a rigorous textual analysis methodology to examine the impact of social entrepreneurship on sustainable development in Morocco, within a framework of inclusive socio-economic growth. Through a systematic review of various relevant documents, our secondary data collection approach revealed how social entrepreneurship contributes to solving social and environmental challenges while creating economic value. By fostering the creation of innovative initiatives and strengthening the social fabric, social entrepreneurship becomes a driver of sustainable development and social inclusion. Our research highlights the potential of social entrepreneurship as an essential lever for a more equitable and sustainable future in Morocco

Keywords : Social entrepreneurship ; sustainable development ; social inclusion ; economic growth ; Morocco.

Introduction

L'entrepreneuriat social suscite l'intérêt de nombreux chercheurs de plusieurs disciplines et fait l'objet d'une plus grande attention de la part des décideurs. Il englobe principalement les entreprises qui mettent l'accent sur la création de valeur sociale plutôt que sur la simple maximisation des profits. Les entrepreneurs sociaux aspirent à résoudre de manière innovante les défis sociaux cruciaux, souvent ignorés ou perçus comme impossibles à résoudre. Leur objectif principal est de générer une valeur sociale en vue de promouvoir une plus grande équité, tout en garantissant la viabilité économique de leurs initiatives. Contrairement aux entreprises traditionnelles, qui placent souvent la rentabilité financière comme finalité ultime, pour les entrepreneurs sociaux, elle est plutôt perçue comme un moyen pour atteindre leurs objectifs sociaux.

Diverses définitions de l'entrepreneuriat social ont été avancées en raison des différentes manifestations de ce phénomène, mais en général on peut identifier deux grandes approches : une approche européenne, qui met l'accent sur « l'entreprise sociale comme une organisation dont l'objectif explicite est de servir la communauté, lancée par un groupe de citoyens et limitant l'intérêt financier des investisseurs. » (Defourny J., 2008), En revanche, une approche anglo-saxonne, souvent américaine, se concentre davantage sur le rôle de l'individu « l'entrepreneur social qui exploite des opportunités pour servir une mission sociale » (Dees G., 1998)

Le Maroc, en tant que pays en développement, s'inscrit dans la tendance mondiale en reconnaissant l'importance de favoriser l'entrepreneuriat social, tout en préservant les principes fondamentaux du développement durable. Dans le cadre de sa stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, il a opté pour l'INDH en 2005, des stratégies sectorielles (tourisme 2020, Artisanat 2020, Maroc Vert, etc..) De plus, divers programmes sociaux ont vu le jour ces dernières années, stimulés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, déployant des efforts substantiels dans la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale.

Dans ce contexte, l'entrepreneuriat social émerge comme une réponse alternative aux multiples défis engendrés par les crises économiques, sociales et environnementales. Son objectif est de placer l'activité économique au service de l'Homme en créant un modèle à la fois viable, durable et générateur de valeur sociale. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir un modèle de développement durable.

L'objectif de cet article est d'explorer le potentiel de l'entrepreneuriat social comme levier de développement durable au Maroc. Cela implique d'examiner les initiatives entrepreneuriales sociales qui peuvent contribuer à relever les défis socio-économiques et environnementaux du

pays tout en favorisant une croissance économique inclusive et équitable. L'article vise à analyser les différents aspects de l'entrepreneuriat social au Maroc, y compris ses impacts sur la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, la préservation de l'environnement et le renforcement du tissu social. D'où découle notre problématique :

Dans quelle mesure l'entrepreneuriat social peut-il être un moteur de développement durable au Maroc, en surmontant les obstacles socio-économiques et en favorisant l'inclusion sociale ?

Pour répondre à cette problématique, une étude documentaire a été adoptée, s'appuyant sur l'analyse approfondie de la littérature scientifique et des données secondaires. Cette méthodologie permet de dégager les tendances principales et les enseignements issus de recherches antérieures, tout en contextualisant les spécificités de l'entrepreneuriat social dans le cadre marocain. Dans cette optique, l'article s'inscrit dans un contexte où le Maroc cherche à relever les défis socio-économiques et environnementaux en favorisant une croissance inclusive et durable. En explorant le rôle de l'entrepreneuriat social comme levier de développement, il vise à fournir des connaissances utiles aux décideurs, praticiens et chercheurs. Les résultats pourraient orienter des politiques publiques plus efficaces pour soutenir l'entrepreneuriat social, tout en maximisant son impact social et environnemental, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, et la préservation des ressources naturelles au Maroc.

Dans cette perspective, l'article sera structuré en trois parties. La première se concentrera sur le cadre conceptuel de l'entrepreneuriat social, en définissant ses caractéristiques distinctives et ses liens avec le développement durable. La deuxième analysera le paysage marocain de l'entrepreneuriat social, en mettant en lumière ses fondements institutionnels, économiques et socio-culturels. Enfin, la troisième partie discutera de la contribution de l'entrepreneuriat social au développement durable au Maroc et formulera des recommandations pour renforcer son rôle et son impact.

1. Revue de littérature

1.1. L'entrepreneuriat social

L'émergence et la propagation de l'entrepreneuriat social sont largement favorisées par le désengagement des États dans la fourniture des services sociaux, laissant ainsi des lacunes à combler. À travers le monde, des acteurs engagés dans la responsabilité sociale ont développé des modèles économiques novateurs pour résoudre les problèmes sociaux souvent négligés par les institutions publiques, les entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales et non

gouvernementales. Ces initiatives ont joué un rôle crucial dans l'amélioration des conditions sociales défavorables, notamment dans les pays en développement et les économies émergentes où des facteurs tels que la corruption, les régimes autoritaires et la rareté des ressources entravent sérieusement la prise en compte des besoins sociaux. Dans de nombreux pays, les gouvernements ont réduit leurs dépenses dans des domaines cruciaux tels que l'éducation, la santé et le développement communautaire. Cette diminution des investissements publics a créé un vide dans la prestation des services sociaux, nécessitant ainsi une intervention accrue de la part d'entreprises et d'initiatives entrepreneuriales pour combler ces lacunes.

Historiquement, l'entrepreneuriat social a toujours été présent, bien que conceptuellement et institutionnellement, il soit encore en phase de construction, ce qui explique la diversité des définitions qui lui sont attribuées. Parmi ces diverses définitions, le Collectif pour le Développement de l'Entrepreneuriat Social (CODES) propose la définition suivante : « les entreprises sociales ont pour objectif la réalisation de finalités sociales, sociétales ou environnementales, tout en limitant leur recherche de profits. Elles cherchent à impliquer leurs parties prenantes dans leur gouvernance », Néanmoins, (Peter, 1985) a développé une approche mettant l'accent sur l'innovation des entrepreneurs, introduisant ainsi la notion d'entrepreneur social. Selon cette approche, les entrepreneurs sociaux ont un rôle crucial à jouer, non seulement pour atténuer les effets néfastes de la croissance économique sans pour autant y renoncer, mais aussi pour proposer des alternatives constructives. Selon (Seghers, 2007) L'émergence de cette notion d'entrepreneuriat social reflète une évolution visant à répondre aux besoins humains et sociaux, à ouvrir de nouvelles voies novatrices et prometteuses pour résoudre les problèmes socio-économiques et environnementaux majeurs de nos sociétés, Leur mission principale est de créer une valeur sociale et d'améliorer la qualité de vie des individus.

Le tableau ci-dessous présente quelques définitions de l'entrepreneuriat social :

Tableau N°1 : définitions de l'entrepreneuriat social

Auteurs	Définition
Dees (1998)	Les entrepreneurs sociaux assument le rôle d'agents de transformation au sein du domaine social en : -En adoptant une mission de création et de maintien de la valeur sociale (pas seulement de la valeur privée), - Reconnaître et rechercher sans relâche de nouvelles occasions de servir cette mission,

	<ul style="list-style-type: none"> - S'engager dans un processus d'innovation, d'adaptation et d'apprentissage continu, - Agir avec audace sans être limité par les ressources dont on dispose actuellement - Faire preuve d'un sens accru de la responsabilité envers les clientèles desservies et à l'égard des résultats obtenus.
Mair & Martí (2006)	« L'entrepreneuriat social est un processus impliquant l'utilisation et la combinaison novatrices de ressources pour saisir les occasions de catalyser le changement social et/ou de répondre aux besoins sociaux ».
Brouard, Hebb et Madill, (2008)	« Les entreprises sociales sont définies comme des organisations créées pour poursuivre des missions sociales ou pour réaliser un profit de la communauté, indépendamment de la propriété ou de la structure juridique et avec divers degrés de l'autonomie financière, l'innovation et la transformation sociale »
Zahra et al. (2009)	« L'entrepreneuriat social englobe les activités et les processus entrepris pour découvrir, définir et exploiter des opportunités afin d'accroître la richesse sociale en créant de nouvelles entreprises ou en gérant des organisations existantes de manière innovante ».
Chaire ES de l'ESSEC (2009)	« L'ES renvoie aux initiatives privées au service de l'intérêt général, adoptant une démarche innovante, inventant de nouvelles réponses aux problèmes sociaux, de nouvelles manières de mobiliser des ressources, adaptant certaines méthodes utilisées dans la sphère capitaliste afin de servir une mission sociale »

Source : (Boudi yassine, 2021)

1.2. Différences entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique

Figure N°2 : comparaison entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat classique

	Entrepreneuriat classique	Entrepreneuriat social
Dimension sociale	Primauté du profit sur la mission sociale. Être socialement responsable, ne constitue pas la mission principale de l'entreprise.	Primauté de la mission sociale sur le profit. La mission sociale de l'organisation constitue donc la principale raison d'être.
Dimension économique	Activités économiques sont conçues pour répondre aux intérêts privés,	Activités économiques pour servir un intérêt collectif et/ou

	plaçant ainsi la création de valeur économique au cœur de leurs préoccupations. Dans ce contexte, l'objectif souvent axé sur la génération de profits, voire fréquemment sur leur maximisation.	l'intérêt général. La recherche de profits n'est qu'un moyen mis au service de la mission sociale de l'entreprise pour la financer et/ou assurer une pérennité en construisant un modèle viable et financièrement autonome. En aucun cas le but n'est de maximiser les profits.
Innovation	Principalement des innovations technologiques à conserver pour maintenir un avantage concurrentiel.	Principalement des innovations sociales à essayer à grande échelle. L'objectif de ces innovations est de donner des réponses durables et profondes à des problèmes majeurs de la société et non pour gagner un avantage concurrentiel.
Dimension organisation et gouvernance	Modèles standardisés : Gouvernance dépendante de la structure et l'objectif du capital.	Modèles diversifiés : Gouvernance démocratique et participative. Un pouvoir de décision non basé sur la détention du capital.

Source : (Amina & El idrissi slitine abdelali , 2013)

1.3. Le paysage de l'entrepreneuriat social au Maroc : Un regard sur ses fondements institutionnels, économiques, et socio-culturels

L'entrepreneuriat social au Maroc a connu une croissance significative, impulsée par divers facteurs clés. Cette expansion est principalement due à la prise de conscience croissante des enjeux sociaux et environnementaux, ainsi qu'à l'engagement des entrepreneurs marocains envers le développement durable et l'innovation sociale. Ces éléments, combinés à un soutien accru du gouvernement et des organisations non gouvernementales, ont joué un rôle crucial dans le succès de l'entrepreneuriat social au Maroc.

Au niveau institutionnel

Au Maroc, l'entrepreneuriat social bénéficie d'un cadre législatif favorable, marqué par l'adoption en 2016 de la loi-cadre n°65/16 relative à l'économie sociale et solidaire¹. Actuellement, des efforts sont déployés pour renforcer cette structure législative afin de mieux intégrer l'économie sociale et solidaire dans le contexte socio-économique et environnemental du pays, Il y aurait de nombreuses opportunités prometteuses à explorer, telles que la création d'écosystèmes efficaces, le soutien à une multitude d'entrepreneurs sociaux, la lutte contre la migration des populations rurales en favorisant la création d'emplois dans les régions, l'autonomisation des jeunes et la mise en avant des talents dans le domaine de l'entrepreneuriat social (BENHADDOUCH, 2022) . Parallèlement, le soutien des institutions publiques telles que le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que celui de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie Verte et Numérique, ainsi que des acteurs privés tels que les organisations de la société civile, les fondations, les banques et les investisseurs, joue un rôle crucial dans le développement de l'entrepreneuriat social. Ces efforts combinés créent un environnement propice à l'émergence et à l'expansion des entreprises sociales, contribuant ainsi efficacement à relever les défis sociaux et environnementaux au Maroc

Au niveau économique et financiers

L'accès au financement demeure un défi majeur pour les entreprises sociales au Maroc, néanmoins, des initiatives telles que le Fonds d'Investissement Social (FIS)² et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)³ ce qui leur donne les moyens de concrétiser leurs idées et de développer leurs activités. Parallèlement les partenariats avec des acteurs économiques et financiers jouent un rôle essentiel en offrant aux entreprises sociales un accès à des ressources supplémentaires, à des compétences spécialisées et à des réseaux de distribution élargis, favorisant ainsi leur viabilité économique. En respectant les principes législatifs régissant ces entreprises et en adoptant des modèles d'affaires innovants, elles

¹ Actualisation du projet de la loi-cadre n°65/16 relatif à l'Économie Sociale et Solidaire, dans le cadre de la coopération technique avec l'AFD : elle établirait un cadre juridique pour combler les lacunes existantes, devenant ainsi un levier essentiel pour l'inclusion socio-économique, la promotion d'une culture entrepreneuriale, la réduction des disparités territoriales et la stimulation de la dynamique entrepreneuriale

² Fonds d'Investissement Social (FIS) : créé pour soutenir financièrement les entreprises sociales en leur offrant des financements spécifiques. Les auteurs ont souligné l'importance de ces fonds dédiés à l'entrepreneuriat social dans le développement et la croissance de ce secteur.

³ L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) est un programme de développement, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 Mai 2005. C'est un programme axé sur la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion social

peuvent non seulement maintenir leur mission sociale, mais aussi garantir leur pérennité et leur impact positif sur la société marocaine.

La prise en compte de ces paramètres économiques et financiers est fondamentale pour favoriser l'essor et la réussite de l'entrepreneuriat social au Maroc. En effet, l'accessibilité au financement, les collaborations avec des acteurs économiques et financiers, ainsi que la garantie de la viabilité économique des entreprises sociales représentent des éléments clés qui alimentent la croissance durable et l'impact positif de ce domaine.

Au niveau socio-culturel

Les éléments socio-culturels jouent un rôle déterminant dans l'évolution et le succès de l'entrepreneuriat social au Maroc. La sensibilisation de la population aux enjeux sociaux et environnementaux, Diverses initiatives visent à sensibiliser les individus, les entreprises et les institutions à l'importance de l'entrepreneuriat social et à ses retombées positives sur la société. Ces efforts incluent des campagnes de sensibilisation, des événements et des programmes éducatifs qui cherchent à informer et à mobiliser le grand publiques en 2021, l'association Réseau Marocain de l'Économie Sociale et Solidaire (REMESS) organise des événements et des forums afin de sensibiliser la population et les acteurs économiques aux valeurs et aux opportunités offertes par l'entrepreneuriat social. ainsi que l'intégration de programmes d'éducation à l'entrepreneuriat dans les universités, sont des éléments clés qui favorisent cet essor telle que l'Institut Supérieur de l'Économie Sociale et Solidaire (ISESS) proposent des programmes de formation spécialement conçus pour renforcer les compétences des entrepreneurs sociaux et aussi des politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat social jouent un rôle crucial dans la réussite de ce secteur au Maroc, Le gouvernement marocain démontre son soutien à l'entrepreneuriat social à travers des initiatives telles que la mise en place d'organismes comme l'Agence de Développement Social (ADS), qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat social à l'échelle nationale.

1.4. Contribution de l'entrepreneuriat social au développement durable au Maroc

Le concept de développement durable est de plus en plus préoccupant pour tous les segments de la société. Conformément au rapport de l'Organisation des Nations Unies (ONU), il s'agit de répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Selon l'OCDE, « le développement durable est un concept qui intègre des préoccupations liées à l'équité sociale et à la cohésion, tout en visant à protéger les biens communs de l'humanité contre les menaces. »

Le concept de développement durable a été introduit pour la première fois sur la scène internationale en 1987, lors des travaux de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (CMED), dirigée par Madame Brundtland, Premier ministre de Norvège. Dans le rapport célèbre des Nations Unies intitulé "Notre avenir à tous", elle a défini le développement durable « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Brundtland, 1988)

Selon l'Union Européenne (UE) en 2000, « le développement durable repose sur trois piliers. Il s'agit d'une politique et d'une stratégie qui visent à garantir la durabilité du développement économique et social dans le respect de l'environnement, tout en préservant les ressources naturelles essentielles à l'activité humaine »

Economiques : L'économie circulaire représente une approche économique intégrée au développement durable, visant à maximiser l'utilisation des ressources de manière durable tout en minimisant le gaspillage.

Sociaux : L'objectif est de répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité en matière de logement, alimentation, santé et éducation

Environnementaux : Les aspects environnementaux se réfèrent aux composantes des activités d'une organisation qui ont un impact, qu'il soit positif ou négatif, sur l'environnement. Ces éléments sont à la source des impacts environnementaux potentiels ou déjà identifiés

Figure N°1 : Les trois piliers du développement durable

Source : Rapport de Brundtland 1987

1.5. Synergie entre le Développement Durable et l'Entrepreneuriat Social : Vers un Modèle Économique Axé sur le Bien-être social

Comme évoqué précédemment, l'entrepreneuriat social émerge en réponse aux défis d'inégalité sociale. Son essence repose sur la recherche d'impact social positif, intégrée à une démarche

économique, une gouvernance participative et une gestion éthique. De plus, il s'appuie sur des enracinements locaux et une mobilisation citoyenne pour favoriser un développement durable et inclusif (Alphandéry et al, 2009).

Grâce à ses méthodes de gestion et à ses objectifs, l'entrepreneuriat social offre un avantage unique par rapport aux entreprises traditionnelles en matière de promotion du développement durable. L'entreprise sociale cherche à démontrer que l'activité économique peut être harmonieusement liée à une répartition équitable des richesses entre les diverses populations, régions et générations. Elle propose une approche humaniste qui valorise les principes du changement social. Cette vision s'aligne sur les fondements du développement durable, en mettant en avant des valeurs sociales et solidaires et en plaçant l'être humain au cœur des préoccupations économiques. L'entrepreneuriat social et le développement durable, bien qu'issus de mouvements sociaux distincts, convergent sur plusieurs points ;

Problèmes environnementaux : Ils soulignent tous deux la nécessité d'adopter une perspective sociale de l'économie, comme le suggère la perspective théorique inhérente à l'entrepreneuriat social. En d'autres termes, les questions environnementales remettent en question la pertinence de l'autonomisation de la sphère économique, en soulignant que leur résolution nécessite la mobilisation de tous les acteurs sociaux.

Entrepreneuriat social : C'est à travers leur engagement envers l'intérêt général que l'entrepreneuriat social et le développement durable trouvent particulièrement à s'articuler. Ils reposent sur des principes similaires, tels qu'un développement axé sur la satisfaction des besoins socio-économiques, la résilience et la démocratie ; ils suggèrent des approches alternatives pour répondre aux besoins sociaux ; ils génèrent une valeur sociale et encouragent le changement social ; et ils interrogent en profondeur la définition du bien commun, du bien-être social collectif et plus largement la question de l'intérêt général.

L'entreprise sociale partage diverses approches avec le principe du développement durable et qu'on peut résumer dans les points suivants (Akhabar A, 2011)

- La priorité financière de l'entreprise n'est pas nécessairement élevée, ce qui, dans le contexte du développement durable, correspond à une quête de croissance de qualité axée sur le capital humain et social

- L'entreprise met en avant de manière explicite une mission d'intérêt collectif. Ce système de valeurs ne bénéficie pas directement au capital naturel, mais il met en lumière une approche différente, en rejetant le principe des intérêts égoïstes et de la main invisible des marchés comme mode de régulation. Au lieu de cela, il encourage la participation individuelle à des

valeurs partagées, qui intègrent le développement durable. L'objectif de l'entreprise doit être non seulement l'amélioration du capital humain en termes d'épanouissement individuel, mais aussi l'augmentation du capital naturel.

2. Cadre théorique

2.1. La Théorie des Parties Prenantes : Un Pilier de l'Entrepreneuriat Social pour un Avenir Durable au Maroc

L'évolution de la théorie des parties prenantes offre un aperçu fascinant de la manière dont les entreprises ont élargi leur compréhension des acteurs impliqués dans leurs activités et de leur responsabilité envers ceux-ci. Selon Preston et Sapienza (1990), la théorie des parties prenantes date des années 1930, lorsque la General Electric Company identifie quatre catégories d'acteurs majeurs à son business : les actionnaires, les employés, les clients et la communauté (au sens sociétal du terme). Aujourd'hui, cette conception s'élargit et toutes les parties contribuant au développement de l'entreprise sont considérées.

Selon S. Mercier, les parties prenantes sont « l'ensemble des agents pour lesquels le développement et la bonne santé de l'entreprise constituent des enjeux importants ». Alors que (Freeman, 1984) stipule que les actionnaires ne sont pas les seules et uniques parties prenantes lorsqu'il s'agit du développement durable, il faut tenir en compte l'ensemble des parties prenantes et savoir auprès de qui l'entreprise doit être responsable. (Clarkson, 1995) classe les parties prenantes en « Primaire » et « Secondaire », Les premiers désignent les parties ayant un lien fort d'interdépendance avec l'entreprise, de deuxième groupe désignent les parties qui sont influencées ou qui peuvent être impactées par l'activité des entreprises, sans qu'il y ait des dégâts qui peuvent être causés

Freeman (1984) dans le cadre du lien Développement Durable-Compétitivité (performance) s'est consolidée à travers les approches théoriques qui ont été développées par la suite à savoir :

- L'approche de la bonne gestion : Selon cette approche, les bons actes de management qui se manifestent par des projets sociaux et environnementaux permettent de créer des liens positifs entre les différentes parties prenantes. Cela permet aux entreprises de gagner en performance et compétitivité. En effet, en adoptant cette approche, les entreprises sociales peuvent établir des liens solides avec les différentes parties prenantes de leur écosystème, ce qui est essentiel dans un pays comme le Maroc où les défis socio-économiques sont nombreux. En investissant dans des projets qui répondent aux besoins des communautés locales et de l'environnement, ces entreprises démontrent leur engagement envers la société et renforcent leur légitimité aux yeux

de leurs parties prenantes, y compris les gouvernements, les ONG, les investisseurs et les clients. De plus, en répondant aux enjeux sociaux et environnementaux du pays, les entreprises sociales contribuent directement au développement durable au Maroc, participant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable fixés à l'échelle mondiale. En intégrant cette approche de gestion responsable dans leur modèle d'affaires, les entreprises sociales peuvent non seulement améliorer leur impact sur la société, mais aussi renforcer leur compétitivité et leur positionnement sur le marché, assurant ainsi leur viabilité à long terme tout en contribuant au progrès socio-économique du pays

- L'approche basée sur les coûts de transaction : (Williamson, 1975) pour éliminer l'immixtion du gouvernement à travers les lois et les règlements sur les comportements de l'entreprise, cette dernière a le choix de mettre en place des normes comportementales saines à travers des contrats non-formels. Cette approche met en lumière la possibilité pour les entreprises d'adopter des normes comportementales saines à travers des contrats non-formels, permettant ainsi de réduire l'intervention gouvernementale à travers des lois et des règlements contraignants. Dans le contexte marocain, caractérisé par une certaine complexité administrative et réglementaire, cette approche peut être pertinente pour les entreprises sociales. En leur offrant la possibilité de réguler leurs comportements de manière autonome, elle favorise la flexibilité et l'adaptabilité des initiatives sociales face à des défis socio-économiques en constante évolution. De plus, en promouvant des normes comportementales saines, cette approche contribue à renforcer la confiance des parties prenantes et à favoriser un environnement propice à l'émergence et au développement de l'entrepreneuriat social. Ainsi, en intégrant l'approche basée sur les coûts de transaction dans leur stratégie, les entreprises sociales au Maroc peuvent non seulement répondre de manière efficace aux besoins sociaux et environnementaux, De plus, cela leur permet de consolider leur influence sur la durabilité tout en garantissant leur pérennité à long terme

- L'approche basée sur les ressources de la firme Selon cette approche, la satisfaction des attentes des parties prenantes, permettra aux entreprises de développer des ressources non substituables et inimitables... Le développement de ces ressources, permettra de développer des avantages compétitifs durables. En se concentrant sur la satisfaction des attentes des parties prenantes, les entreprises sociales peuvent développer des ressources uniques et difficilement imitables, telles que des partenariats communautaires solides et une réputation de responsabilité sociale et environnementale, Ces partenariats peuvent se traduire par des collaborations étroites avec des organisations locales, des leaders communautaires ou des groupes d'intérêt pour

répondre aux besoins spécifiques de la population, tels que l'accès à l'éducation, à la santé ou à l'emploi. Ces ressources deviennent alors des avantages compétitifs durables pour ces entreprises, renforçant leur position sur le marché à long terme. En répondant aux besoins des communautés locales, en préservant l'environnement et en promouvant l'inclusion sociale, les entreprises sociales contribuent directement au développement durable au Maroc. Ainsi, en intégrant l'approche basée sur les ressources de la firme dans leur modèle d'affaires, les entreprises sociales peuvent non seulement prospérer sur le marché, mais aussi jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable du pays, tout en renforçant leur impact positif sur la société

2.2. Exemples de réussites dans l'entrepreneuriat social au Maroc :

- Le Groupe AMH (Amicale Marocaine des Handicapés), fondé par Amina Slaoui : s'engage depuis sa fondation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité au sein de la société marocaine, se positionnant ainsi en tant que pionnier de l'entrepreneuriat social. Actif dans cinq secteurs clés — Santé, Action Sociale, Formation, Entreprise et Plaidoyer — son projet phare est le Centre Hospitalier Noor, le premier établissement au Maroc dédié à la rééducation physique et à la réhabilitation fonctionnelle. Chaque année, environ 1400 patients bénéficient d'un suivi pluridisciplinaire, incluant des services de kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie et d'appareillage, avec 30 % des patients recevant un soutien financier de l'association.
- Kilimanjaro Environnement : transformer les déchets en énergie : un projet entrepreneurial à impact environnemental, économique et social considérable. Cette entreprise écologique se spécialise dans la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usagées en biocarburant, s'adressant aux professionnels de la restauration, aux collectivités locales et aux industriels de l'agroalimentaire. Depuis son implantation au Maroc en 2008, Kilimanjaro a su se positionner en tant que leader national, disposant actuellement de plus de 2 500 points de collecte à travers le royaume.
- L'Heure Joyeuse : Solidaires heure après heure pour un monde meilleur a initié son engagement en faveur de l'éducation et des soins pour les jeunes enfants, lançant ainsi son premier combat il y a cinquante ans. Cette organisation a entrepris de nombreuses actions qui ont consolidé sa position en tant qu'acteur majeur de l'entrepreneuriat social. Elle est aujourd'hui un partenaire reconnu des autorités publiques, des entreprises, des collectivités locales et du tissu associatif national.

- INJAZ Al-Maghrib : Fondée en 2007 sous l'égide du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib représente une association à but non lucratif dûment reconnue, œuvrant pour l'engagement du secteur privé en faveur de la jeunesse afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs au Maroc. À travers l'implication de professionnels bénévoles issus du monde des affaires, l'association déploie des interventions dans les établissements publics marocains, offrant des programmes adaptés au contexte local selon une méthode pédagogique axée sur l'apprentissage par l'action, également connue sous le nom de "learning by doing". Ce modèle permet aux bénéficiaires de développer des compétences professionnelles solides, de promouvoir l'entrepreneuriat, et de voir leurs résultats professionnels et entrepreneuriaux améliorés de manière significative. Les jeunes formés par INJAZ Al-Maghrib sont plus enclins à réussir sur le marché du travail, à créer et à maintenir des entreprises prospères, et à bénéficier de meilleures opportunités salariales que leurs pairs n'ayant pas suivi ces programmes. Depuis sa création jusqu'au 30 juin 2015, INJAZ Al-Maghrib a formé 50 000 jeunes, et elle aspire à étendre son impact en visant un objectif ambitieux de former 200 000 jeunes d'ici à 2020.

3. Exploration approfondie : L'Entrepreneuriat Social au Maroc comme Pilier du Développement Durable

Le choix méthodologique choisi est basé sur une étude approfondie de la littérature pertinente dans le champ de recherche étudié. En accord avec les directives formulées par William OSSIP (2002), les sciences sociales requièrent une exploration minutieuse des documents existants et une réflexion critique sur les concepts établis. Ainsi, cette étude s'appuie sur une investigation approfondie et méthodique des sources disponibles, afin d'approfondir notre compréhension du sujet étudié

Une recherche approfondie a été menée pour recenser l'ensemble des articles scientifiques publiés au cours des vingt dernières années, en se concentrant spécifiquement sur l'entrepreneuriat social comme levier de développement durable au Maroc. Cette investigation a couvert une large gamme de bases de données spécialisées, telles que CAIRN.INFO, Springer et JSTOR, réputées pour leur exhaustivité et leur qualité. L'objectif était de rassembler une collection exhaustive d'articles pertinents, offrant ainsi une compréhension complète des avancées scientifiques les plus récentes et des développements majeurs dans ce domaine spécifique. En utilisant des termes de recherche tels que "Entrepreneuriat social", "développement durable" et "Contexte marocain", "innovation sociale" une abondance d'articles pertinents ont été identifiés, fournissant une base solide pour explorer le rôle de l'entrepreneuriat social dans le développement durable au Maroc.

Par la suite, nous avons élargi notre recherche à d'autres bases de données internationales afin de trouver des études empiriques et des recherches académiques rigoureuses sur l'entrepreneuriat social comme levier de développement durable au Maroc. Cette démarche nous a permis de nous concentrer sur les articles les plus récents, garantissant ainsi que notre analyse repose sur les connaissances les plus à jour dans ce domaine spécifique. Notre méthodologie repose sur deux piliers fondamentaux : l'analyse documentaire et la recherche d'articles scientifiques. En combinant ces approches, nous sommes en mesure d'obtenir une vue d'ensemble complète et actuelle sur le rôle de l'entrepreneuriat social dans le contexte marocain en tant que moteur du développement durable

- **Sélection et classification des articles**

Dans le cadre de notre recherche sur l'entrepreneuriat social comme levier de développement durable au Maroc, nous avons suivi un protocole méthodologique rigoureux. Tout d'abord, nous avons procédé à l'examen des titres et des résumés des articles disponibles pour éliminer ceux qui n'étaient pas pertinents pour notre étude, ainsi que les doublons. Cette étape nous a permis d'exclure certains articles non pertinents, aboutissant à une sélection finale de 20 articles.

- **Critères d'inclusion**

Type de document : les revues de littérature systématiques, théoriques, empiriques et les méta-analyses.

Objectifs : toutes les études portant sur l'entrepreneuriat, l'innovation sociale et l'insertion sociale, développement durable

- **Critères d'exclusion**

Type de document : les mémoires, thèses et les articles non pertinents par rapport à notre thématique de recherche.

Objectifs : toutes les études qui ne concernent pas l'entrepreneuriat, l'innovation sociale et l'insertion sociale.

3.1. Synthèse des travaux

Après avoir trié les articles sélectionnés, nous les avons répertoriés dans un tableau structuré pour faciliter l'analyse des résultats. Enfin, nous avons exploité les résultats des principaux articles pour en déduire une synthèse cohérente sur notre sujet de recherche

Tableau N°3 : Synthèse des principales études antérieures

Titre de l'article	AUTEURS	Méthodologie	Les principaux résultats
L'entrepreneuriat social au Maroc, Perception et pistes de développement	ASLI AMINA EL IDRISSE SLITINE ABDELALI	une approche mixte	L'entrepreneuriat social suscite un intérêt croissant en raison de son approche novatrice axée sur la création de valeur sociale. Cependant, l'étude révèle des confusions et des défis persistants liés à son identification et à son développement. Pour favoriser sa croissance, il est crucial de surmonter les obstacles tels que le manque d'encadrement et de financement, en mobilisant un large éventail d'acteurs, y compris les pouvoirs publics, le secteur privé, les philanthropes et les militants sociaux
L'entrepreneuriat social et l'entreprise sociale : quelles voies pour la recherche future ?	KHASSAL Hicham DEBBAGH Bouchra (2018)	Revue de littérature	le domaine de l'entrepreneuriat social nécessite une clarification des définitions et un approfondissement de la recherche empirique, en mettant l'accent sur la double mission des entreprises sociales et les processus sous-jacents, tout en adoptant des méthodes de recherche rigoureuses basées sur des théories et des cadres existants.
L'entrepreneuriat social : Vers une définition	Majda Boumkhaled Marwane El Halaissi (2018)	Revue de littérature	l'entrepreneuriat social, bien qu'ayant attiré l'attention des chercheurs depuis des décennies et généré de nombreuses définitions et travaux, reste étroitement lié à l'entrepreneuriat traditionnel, tout en présentant des particularités propres à

			son contexte d'émergence et d'évolution.
L'entrepreneuriat socialement responsable au Maroc: levier de développement durable	BOUDI Yassine (2021)	Étude documentaire	l'entrepreneuriat social combine motivation sociale et viabilité économique, offrant ainsi une approche novatrice pour résoudre les problèmes sociaux tout en maintenant la durabilité financière. En intégrant la responsabilité sociale des entreprises et l'innovation sociale, il devient un moteur essentiel du développement social en réconciliant les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
Entrepreneuriat social : cadre théorique	Ilham SAYARH Karim BENNIS 2022	Revue de littérature	l'émergence de l'entrepreneuriat social au Maroc suit une trajectoire similaire à celle des pays développés, passant par trois grandes étapes : l'intérêt croissant des organisations à but non lucratif pour les activités génératrices de revenus, la recherche de sources de financement supplémentaires pour assurer leur durabilité, et le soutien gouvernemental à travers des initiatives visant à résoudre les problèmes sociaux et stimuler l'économie nationale.
L'innovation sociale : un levier d'actions au Service du	Fatima Zohra BENSBIH Khalid LOUIZI (2023)	une revue de littérature	l'innovation sociale, en tant que concept en progression, se positionne comme une réponse aux problèmes sociaux complexes grâce à l'entrepreneuriat social, tandis que la

développement territorial			responsabilité sociale des entreprises (RSE) vise à intégrer des considérations éthiques, sociales et environnementales dans la stratégie globale des entreprises pour contribuer positivement au développement économique et social des territoires.
Entrepreneuriat social au Maroc : État des lieux, facteurs de réussite et défis	LAABABID Youssef MAJIDI Moulay Errachid (2024)	Revue de littérature	l'entrepreneuriat social au Maroc met en évidence l'émergence et la croissance de ce secteur, son impact social positif significatif, ainsi que le défi majeur de l'accès au financement adapté, soulignant ainsi les perspectives d'avenir et les facteurs clés de succès de ce domaine.
Les stratégies de développement de l'entrepreneuriat social au Maroc	BENHADD OUCH Meryem EL FATHAOUI Habib (2022)	une étude qualitative exploratoire	L'article met en évidence le rôle crucial de l'entrepreneuriat social dans la résilience face aux crises économiques et sociales, telles que la pandémie de Covid-19, tout en soulignant l'importance d'une approche stratégique pour son développement et son ancrage dans les territoires. Il propose des axes stratégiques visant à améliorer l'accompagnement des entreprises sociales et à renforcer leur contribution à l'inclusion économique et sociale, offrant ainsi une feuille de route pour les décideurs publics et les acteurs de l'économie sociale et solidaire

Contribution à l'étude des enjeux et défis de l'entrepreneuriat social dans les pays en développement : cas du Maroc »	Lahbib Abdalouahed (2015)	Revue de littérature	les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises sociales au Maroc, notamment le manque de financement, de soutien et de cadre juridique approprié, ainsi que les obstacles systémiques liés à l'absence de culture entrepreneuriale et à la diversité linguistique, nécessitant une action collaborative pour favoriser leur développement dans le pays.
--	---------------------------	----------------------	--

Source : Élaboré par l'auteur

3.2. Analyse des résultats

Un aspect crucial de l'analyse des articles réside dans la reconnaissance des défis socio-économiques auxquels l'entrepreneuriat social est confronté au Maroc. Ces défis, tels que le manque de financement et de soutien institutionnel, ainsi que les lacunes dans le cadre juridique, limitent la capacité des entreprises sociales à atteindre pleinement leur potentiel en tant que moteur de développement durable. En conséquence, bien que l'émergence de l'entrepreneuriat social soit prometteuse, il est essentiel de reconnaître que son impact sur l'inclusion sociale et le développement durable reste entravé par ces obstacles. Pour surmonter ces défis, il est crucial de prendre des mesures concrètes pour renforcer l'écosystème de soutien aux entreprises sociales. Cela pourrait inclure la création de mécanismes de financement innovants spécifiquement adaptés aux besoins des entreprises sociales, ainsi que le renforcement des partenariats entre le gouvernement, les institutions financières et les organisations de la société civile pour fournir un soutien financier et technique. De plus, il est impératif de développer un cadre juridique approprié qui reconnaît et soutient spécifiquement les entreprises sociales, en leur offrant les avantages et les protections nécessaires pour prospérer, En outre, il est essentiel de promouvoir une culture entrepreneuriale favorable qui encourage l'innovation sociale et l'entrepreneuriat comme moyen de résoudre les défis sociaux et environnementaux au Maroc. Cela pourrait impliquer des initiatives visant à sensibiliser et à éduquer les entrepreneurs potentiels sur les opportunités offertes par l'entrepreneuriat social, ainsi que des programmes de formation et d'accompagnement pour renforcer les compétences entrepreneuriales et les capacités de gestion des entreprises sociales. Enfin, une approche holistique et coordonnée impliquant toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, le secteur privé, la société

civile et les communautés locales, est essentielle pour créer un environnement propice à la croissance et au développement de l'entrepreneuriat social au Maroc. En travaillant ensemble pour surmonter les obstacles socio-économiques et en favorisant une culture d'innovation sociale, le Maroc peut exploiter pleinement le potentiel de l'entrepreneuriat social comme levier de développement durable et d'inclusion sociale.

Conclusion

L'entrepreneuriat social au Maroc constitue une alternative prometteuse pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux tout en s'inscrivant dans les Objectifs de Développement Durable. En favorisant l'innovation sociale et en créant de la valeur pour les communautés, ce modèle entrepreneurial offre des solutions concrètes aux enjeux d'inclusion sociale et de développement durable. Cette recherche met en lumière le rôle central des entrepreneurs sociaux dans la construction d'un écosystème résilient et inclusif, tout en soulignant la nécessité d'un cadre institutionnel et financier adapté pour maximiser leur impact. Les principaux apports de cette étude résident dans la reconnaissance des défis structurels auxquels l'entrepreneuriat social est confronté au Maroc, tels que le manque de financement, l'absence d'un cadre juridique spécifique, et la faiblesse des mécanismes de soutien. L'analyse met également en évidence des opportunités clés, notamment le rôle des partenariats public-privé, la nécessité d'initiatives éducatives pour promouvoir l'entrepreneuriat social et l'importance de la digitalisation pour renforcer les capacités des entreprises sociales..

Dans cette optique, plusieurs perspectives émergent. Il serait pertinent de développer des mécanismes de financement innovants spécifiquement adaptés aux entreprises sociales et de renforcer les synergies entre le gouvernement, les institutions financières et les organisations de la société civile. De plus, une évaluation standardisée de l'impact social et environnemental offrirait des outils pratiques pour mesurer les performances de ces initiatives. Par ailleurs, une réflexion approfondie sur les politiques publiques visant à encourager les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat social, à adapter le cadre juridique et à introduire des innovations financières pour assurer la pérennité des entreprises sociales est essentielle.

Ces réflexions soulignent que l'entrepreneuriat social, s'il est soutenu par des stratégies nationales adaptées et un écosystème favorable, peut devenir un levier majeur pour un développement équitable et durable au Maroc. La collaboration entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les communautés locales est indispensable pour surmonter les obstacles actuels et maximiser l'impact de ces initiatives. En mobilisant ces parties prenantes,

le Maroc peut exploiter pleinement le potentiel de l'entrepreneuriat social pour favoriser l'inclusion sociale, stimuler la croissance économique et répondre aux défis environnementaux.

BIBLIOGRAPHIE

- Akhabar, A., & S. S. (2011). Économie du développement durable et économie sociale et solidaire : des relations complexes pour des enjeux majeurs. *Communication pour les XXXIe journées de l'Association d'économie sociale*.
- Alix, E., & Zervas, E. (2009). L'économie sociale et solidaire : une réponse entrepreneuriale et politique à la crise. *Journal of Business Venturing*, 519-532.
- Amine, K. E. (2019). L'entrepreneuriat social au Maroc, un levier du développement durable. Étude de cas d'un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) Cactus Ait Baamrane. *Revue Scientifique Marocaine*.
- Asli Amina, E. I. (2013). L'entrepreneuriat social au Maroc : perception et pistes de développement. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*.
- Benhaddouch, M., & El Fadili, S. (2022). Les stratégies de développement de l'entrepreneuriat social au Maroc. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*.
- Brundtland, H. (1988). *Notre avenir à tous*. Rapport de la Commission.
- Dees, G. (1998). Enterprising Nonprofits. *Harvard Business Review*, 55-65.
- Dees, J. G. (2018). The Meaning of Social Entrepreneurship. In J. Hamschmidt & M. Pirson (Eds.), *Case Studies in Social Entrepreneurship and Sustainability*.
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2008). Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. *Social Enterprise Journal*, 4(3), 202-228.
- El Amine, S., & Benarfia, A. (2021). Développement durable : un levier de compétitivité des entreprises marocaines – Cas de l'OCP. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 1(2), 220-241.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, MA: Pitman.
- Hind, A. M. (2020). Corporate Social Responsibility in Morocco: Are Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Socially Responsible? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*.
- Sayarh, I., Bouchikhi, K., & El Yousfi, T. (2022). Entrepreneuriat social : cadre théorique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics (IJAFAME)*.
- Ivona, J., & Bekić, A. (n.d.). Social Entrepreneurship and Economic Development. *Entrepreneurship Journal*.

- Injaz Al-Maghrib. (2016). *L'entrepreneuriat social, un nouveau business model.*
- Loudiyi, S., & Alaoui, L. (n.d.). La contribution de l'entrepreneuriat social dans l'accomplissement des exigences du développement durable : cas des coopératives artisanales de Tanger-Fahs Anjra.
- Mgueraman, A. (2023). L'entrepreneuriat social : vers une meilleure compréhension du concept. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 4(1), 185-209.
- Talbi, M., & Souad, K. (2020). Aperçu général sur le phénomène de l'entrepreneuriat social au Maroc. *Revue Internationale des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales.*
- Mullenbach, A. (2007). L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la responsabilité sociétale des entreprises. *Cairn.info.*
- Pesqueux, Y. (2020). La théorie des parties prenantes : une théorie aisément idéologisable. *HAL Open Science.*
- Peter, D. (1985). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles.* New York, NY: Harper & Row.
- Williamson, O. E. (1975). *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications.* New York, NY: The Free Press.
- Yassine, B. (2021). L'entrepreneuriat socialement responsable au Maroc : levier de développement durable. *Revue Internationale du Chercheur.*